

Фарғона вилояти бўз-воҳа тупроқларининг гумус ва озика моддалари

Рўзиева Инобат Жўраевна б.ф.ф.д (PhD)

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

Убайдуллаева Шохиста Ҳидоятилло қизи

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

талабаси

тел:+998 (90) 004-96-01

Резюме: Ушбу мақолада ҳудуд тупроқлари морфологик кўрсаткичларига кўра ҳудуд тупроқлари қуйидаги асосий морфологик белгилари билан ажралиб туриши қайд этилган. Марказий Фарғона аллювиал текисликлар райони бўлиб, тадқиқот ўтказилган ҳудуд Марғилонсой ва Файзиободсой ёйилмаларининг аллювиал-пролювиал ётқизикларидан ташкил топган. Тупроқ ранги кўкиш кулранг ва кулранглиги, гумус қатламининг нисбатан қисқалиги, тупроқ профилида майда туз кристаллари ва CO₂ карбонатларнинг ифодаланганлиги, арзикли ва гипслашган қатламларнинг учраши, микроагрегатларнинг ривожланганлиги билан биргаликда, қуйи томон тупроқ зичлашганлиги кузатилганлиги аниқланган.

Резюме: В этой статье отмечено выделение почв исследованной территории по следующим основным морфологическим признакам. Центральная Фергана является районом аллювиальных равнин, и исследованная территория сформирована из аллювиально-пролювиальных отложений выносов Маргилансая и Файзиабодсая. Наблюдается, что цвет почвы сизовато-серый и серый, относительно слабый гумусовый горизонт, наличие в почвенном профиле мелких кристаллов солей и CO₂ карбонатов, арзичных и гипсированных горизонтов, совместно с развитием микроагрегатов, уплотнение почв вниз по профилю.

Summary: In this article, the identification of the soils of the studied territory according to the following main morphological features is noted. Central Fergana is an area of alluvial plains, and the study area is formed from alluvial-proluvial sediments of the outflow of Margilansay and Fayziabadsay. It is observed that the color of the soil is bluish-gray and gray, a relatively weak humus horizon, the presence in the soil profile of small crystals of salts and CO₂ carbonates, arsenic and gypsum horizons, together with the development of microaggregates, soil compaction down the profile

Калит сўзлар: арзикли ва гипсли тупроқлар, гумус, фосфор, калий, азот, карбонатлар миқдори, механик таркиби.

Ключевые слова: арзиковых и гипсовые почвы, гумус, фосфор, калий, азот, количество карбонатов, механический состав

Key words: arzik and gypsum soils, humus, phosphorus, potassium, nitrogen, amount of carbonates, mechanical composition

Кириш. Республикамизда суғориладиган қишлоқ хўжалик ерларида арзиқли ва гипслашган тупроқлар генезиси, географик тарқалиш қонуниятларини аниқлаш, уларнинг унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш, ошириш ва бошқариш мақсадида тупроқларнинг агрокимёвий, агрофизикавий хоссаларини, тупроқ-мелиоратив шароитлари ва ишлаб чиқариш қобилиятини яхшилаш бўйича кенг қамровли илмий-тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «...суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш»² бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Шунинг учун ҳам бугунги кунда унумсиз, қийин мелиорацияланувчи арзиқли ва гипслашган тупроқларнинг хосса-хусусиятларини аниқлаш, мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, унумдорлигини қайта тиклашга қаратилган замонавий агротехнологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот методлари: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институтининг илмий-тадқиқот ишлари режасининг КА7-003 “Республика суғориладиган зона тупроқ қопламини комплекс ўрганиш, уларни баҳолаш ҳамда деградацияга учраган тупроқлар экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва маҳсулдолигини оширишнинг самарадор технологияларини ишлаб чиқиш”

Тадқиқот объектлари сифатида Марказий Фарғона худудидаги Марғилонсой-Файзиободсой дарёлари ёйилмалари атрофида кенг тарқалган чўл зонанинг ўтлоқи, ўтлоқи-саз ва чўл-ўтлоқи арзиқли тупроқлари танланган. Олтиариқ тумани “Тонг” массивида, Марказий Фарғона худудида суғориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи саз тупроқлар, Қўштепа тумани “Катта болтакўл” массивининг, Марказий Фарғона худудидаги суғориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи саз ҳамда қисман ўтлоқи-ботқоқ тупроқлар, Олтиариқ туманида ўтлоқи тупроқлар гуруҳи танланган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишини нормал таъминлаш ва сифатли юқори ҳосил олиш кўп жиҳатдан тупроқнинг агрокимёвий хоссалари, жумладан гумус ва озика моддалари миқдорларига боғлиқ. Гумус ўсимликларни нафақат асосий озика манбаи, балки тупроқлар унумдорлик даражасини белгиловчи, уларнинг агрофизикавий, физик-кимёвий ва биологик хоссаларини тартибга солиб турувчи юқори молекуляр органик модда ҳисобланади. Кейинги йилларда олиб борилаётган деҳқончилик тизими шароитида экин ерларини кўпайиши, маданийлашган тупроқлар ер-майдонларини ортиб бориши, алмашлаб (навбатлаб) экиш, сув таъминотининг яхшиланганлиги, органик ўғитларни қўллашга эътибор қаратилмоқда. Марказий Фарғона суғориладиган ерларидаги гумус ва озика

элементлари миқдори туманлардаги “Қоратепа”, “Катта болтақўл” массивларидаги чўл-ўтлоқи ва ўтлоқи-саз тупроқлари мисолида ўрганилди.

“Қоратепа” массиви суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқларининг устки ҳайдов ва ҳайдов ости қатламидаги гумус миқдори кенг оралиқда тебраниб, энг юқори кўрсаткичлари 1,19-1,43 %, умумий азот 0,047-0,093 %, фосфор-0,20-0,35% калий-0,78-1,56% ни ташкил этади. Ҳаракатчан азот миқдори 11,3-19,2 мг/кг, фосфор 12,0-22,0 мг/кг, калий 48-208 мг/кг ни ташкил этиб, бу ўрганилган чўл-ўтлоқи тупроқлар ҳаракатчан азот ва фосфор билан жуда кам (0-15) ва кам (16-30 мг/кг), алмашинувчи калий билан ҳам жуда кам (0-100), кам (100-200) ва ўртача (201-300 мг/кг) таъминланган тупроқлар гуруҳини ташкил этади. Карбонатлар (CO₂) миқдори кесма қатламларда 6,21-9,74 % ни ташкил этади. Гумус таркибидаги углероднинг умумий азот миқдорига бўлган нисбати устки қатламларда (0-55 см) 7,8-8,42 пастки қатламларда 5,8-6,2 оралиғида кузатилади (1-жадвал).

1-жадвал

Суғориладиган тупроқлардаги гумус, азот, фосфор, калий ва (CO₂) карбонатлар миқдори

Кесма №	Чуқурлик, см	Озика моддалар							CO ₂ Карбонатлар	C:N
		Гумус, %	Умумий			Ҳаракатчан, мг/кг				
			Азот	Фосфор	Калий	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O		
Ёзёвон тумани “Қоратепа” массиви, суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқлари, 2017 йил										
1	0-28	1,43	0,093	0,32	1,56	19,2	14,0	72	9,74	8,9
	28-48	1,19	0,082	0,28	1,44	11,3	12,0	72	7,16	8,42
	48-85	0,86	0,075	0,21	1,06	8,8	11,5	48	6,21	6,5
	85-110	0,58	0,054	0,17	1,02	7,50	11,0	48	6,87	6,2
22	0-28	1,24	0,086	0,35	1,39	12,5	13,0	72	6,81	8,36
	28-45	1,03	0,075	0,27	1,42	6,3	12,0	48	7,23	8,0
	45-95	0,61	0,046	0,25	1,65	7,6	11,47	47	7,24	7,70
	95-150	0,51	0,042	0,19	1,38	7,1	4,67	275	7,16	7,10
Қўштепа тумани “Катта болтақўл” массиви, суғориладиган ўтлоқи-саз тупроқлари, 2017 йил										
31	0-34	1,47	0,090	0,36	2,04	21,2	13,0	96	7,86	9,5
	34-56	1,37	0,086	0,32	1,92	11,3	10,0	72	9,84	9,2
	56-95	1,28	0,082	0,30	1,68	8,0	8,0	48	7,74	9,0
	95-120	0,80	0,071	0,22	1,58	6,3	6,0	48	7,85	8,6
62	0-36	1,43	0,092	0,36	2,05	10,2	16,5	120	7,65	9,0
	36-55	1,27	0,080	0,26	1,92	8,6	11,0	96	9,39	9,2
	55-82	1,08	0,073	0,30	2,01	6,4	8,0	72	9,90	8,5
	82-134	0,91	0,061	0,22	1,68	6,4	7,5	72	8,42	8,6

“Катта болтақўл” массиви суғориладиган ўтлоқи-саз тупроқларининг устки ҳайдов ва ҳайдов ости қатламидаги гумус миқдори ўртача 1,25-1,47 % , умумий азот 0,080-0,091 %, фосфор-0,26-0,36% калий 1,52-2,05% ни ташкил этиб, ҳаракатчан азот миқдори 8,6-21,2 мг/кг, фосфор 10,0-16,5 мг/кг, калий 72-120 мг/кг ни ташкил этиб, ҳаракатчан азот ва фосфор ҳамда алмашинувчи калий миқдорларига кўра, жуда кам

ва кам таъминланган тупроқлар гуруҳига киради. Карбонатлар (CO_2) миқдори кесма профилида ўртача 6,84-9,84% ни ташкил этади. Гумус таркибидаги углероднинг умумий азот миқдorigа бўлган нисбати устки қатламларда (0-55 см) 8,4-9,5 пастки қатламларда 8,5-8,6 оралиғида кузатилади (1-жадвал).

Таҳлил натижаларига кўра барча массивлар тупроқларидаги гумус, азот, фосфор, калий ва карбонатлар миқдорининг максимал юқори миқдорлари ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларида қайд қилинган.

Фарғона вилояти “Қўштепа” тумани суғориладиган ўтлоқи – саз тупроқларининг турли қатламлари учун ҳисобланган, аналитик маълумотларга асосланган гумуснинг заҳира (т/га) кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотларининг таҳлилига кўра, “Катта болтакўл” массиви суғориладиган ўтлоқи-саз тупроқларидаги гумус заҳирасининг кесмалар бўйича миқдорий кўрсаткичлари қисқа ораликда тебраниб, устки 0-30 см ли қатламда гектарига 57,96-61,74 тоннани ташкил этади.

Ёзёвон тумани “Қоратепа” массиви суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқларининг турли қатламлари учун ҳисобланган, гумус заҳираси (т/га) кўрсаткичлари таҳлил натижаларига кўра “Қоратепа” массиви суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқларидаги гумус заҳирасининг кесмалар бўйича миқдорий кўрсаткичлари қисқа ораликда тебраниб, ҳайдалма қатламда гектарига 52,08-60,06 тоннани ташкил этади.

Суғориладиган ер майдонларининг 0-30 см ли қатламидаги гумус заҳираси энг кўп тупроқлар ўтлоқи-саз ва чўл-ўтлоқи тупроқларида кузатилди, ўтлоқи тупроқларнинг гумус заҳираси нисбатан камроқ эканлиги юқоридаги расмларда кўриш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, тупроқнинг шаклланишида, ривожланишида ва унумдорлигида гумус ва озиқа элементлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, миқдори ва 0-30 см қатламдаги заҳараси ҳудудларнинг табиий шароитларига боғлиқ ҳолда, ўтлоқи-саз тупроқлардан чўл-ўтлоқи тупроқлар томон камая боради. Озиқа элементлари – ҳаракатчан азот ва фосфор миқдorigа кўра чўл-ўтлоқи ва ўтлоқи-саз тупроқлари жуда кам, кам, алмашинувчи калий миқдorigа кўра эса жуда кам ва кам таъминланган тупроқлар гуруҳини ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исаков В.Ю. Свойства арзыковых почв Центральной Ферганы.-Т.: 1991.-106 с.
2. Исоқов В.Ю., Мирзаев У. Марказий Фарғонада шаклланган арзиқли тупроқларнинг хоссалари ва уларнинг инсон омили таъсирида ўзгариши.-Тошкент. 2009. 227 б.
3. Мирзаев У. Кўл-пролювиал текислигида шаклланган арзиқли ўтлоқи-саз тупроқлар хоссаларининг ўзига хос хусусиятлари. // Экологик тоза қишлоқ хўжалик

маҳсулотларини олиш муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани тезислари тўплами. ФарПИ. 2007 й. 24-26 б.

4. Турдалиев Ж.М. Марказий Фарғона суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг мелиоратив ҳолати. “O`zbekiston qishloq xo`jaligi” jurnali “Agroilim” ilovasi. Toshkent. 2015. №1 (33). стр.58-59.

5. Турдалиев Ж.М. Олтиариқ тумани янгида суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларининг мелиоратив ҳолати. “O`zbekiston qishloq xo`jaligi” jurnali “Agroilim” ilovasi. Toshkent. 2016.№1(39). стр. 60-61.

6. Юлдашев Г., Аскарлов Х. Морфологические признаки луговых сазовых почв Центральной Ферғаны. Агро илм журнали. Тошкент. 2017. № 1(45) 74 стр.

7. Юлдашев Г, Холдаров Д. Миграция элементов в орошаемых засоленных пачвах Центральной Ферғаны. //Ж. ФарДУ. Илмий хабарлар.-2001.№ 3-4.